

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.18278407 <https://zenodo.org/record/18278407>

ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ В СВЕТЕ МЕТОДА «КАПИТАЛА» МАРКСА

Сорокин Александр Владимирович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (Sorokine.Alexandre@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

Ключевые слова: трансформационная проблема, стоимость, цена производства, Маркс, «Капитал», Борткевич

Для цитирования: Сорокин А.В. Проблема трансформации в свете метода «Капитала» Маркса // Вопросы политической экономии. 2025. № 4(44). С. 108-125.

THE PROBLEM OF TRANSFORMATION IN THE LIGHT OF MARX'S «CAPITAL» METHOD

Alexander V. Sorokin

Doctor of Economics, professor, Moscow State University Lomonosov, economic faculty, Department of Political Economy, Moscow, Russia, (Sorokine.Alexandre@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

Keywords: transformational problem, cost, price of production, Marx, «Capital», Bortkiewicz

For citation: Sorokin A.V. The problem of transformation in the light of Marx's «Capital» method. Problems in Political Economy. 2025;4(44):108-125.

JEL codes: B24, B41

Авторские публикации, которые были использованы для написания данной статьи: Теория общественного богатства. Основания микро- и макроэкономики / Учебник. М.: Экономика, 2009. – 587 с. (EDN: QTCLCJ); Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура / Учебник. М.: Директ-Медиа, 2016. – 587 с. (EDN: WKEDMN); Общая экономика: бакалавриат. Краткий курс / Учебник. М.: Директ-Медиа, 2020. – 243 с. EDN: IMXMMZ; Теория общественного богатства. Категории модели / Учебное пособие. 8-е изд., дополненное. М.: МАКС Пресс, 2021. – 228 с. (EDN: RXOVNT); Прикладная политическая экономия / Учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2023. – 220 с.; Кейнсианская проверка теории Маркса // Журнал экономической теории. 2016. № 3. С. 93-106 (EDN: WJEPQX); Межотраслевая конкуренция и образование средней нормы прибыли как предпосылка реиндустриализации // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2017. № 1. С. 22-41 (EDN: YGJEBP); Общая модель рыночной экономики: опыт развития «Капитала» Маркса // Вопросы политической экономии. 2018. № 1. С. 136-154 (EDN: YWMQNT); «Экономическая клеточка» или

¹ © Сорокин А.В., 2025

«молекула ДНК»? согласование «Капитала» Маркса с клеточной теорией и современной геномикой // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2020. № 6. С. 23-47 (EDN: HAEDIH); What use is economic theory? Мейнстрим как составляющая политэкономической модели // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2022. № 6. С. 42-66 (EDN: QLNVTN); Реконструкция теории внешней торговли Маркса: How rich countries got rich // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2023. № 2. С. 7-27 (EDN: OLIQO); Действительная трансформационная проблема «Капитала» Маркса и ее возможное решение // Проблемы современной экономики. 2024. № 2. С. 33-44 (EDN: IQKKIP).

Введение

Споры о трансформации стоимости в цены производства ведутся до сих пор. Одни видят в ней неразрешимое противоречие у Маркса, другие ищут решения, третьи критикуют математические неточности. Однако проблема не в вычислениях, а в научной обоснованности ее постановки.

Борткевич сформулировал проблему на уровне II и III томов «Капитала». Его версия из II тома – с тремя подразделениями – ошибочна, так как на этом уровне отсутствуют ключевые категории (издержки, прибыль, цена производства), которые выводятся только в III томе. Это не проблема Маркса, а искусственная конструкция Борткевича, которому пришлось дать собственную трактовку марксовым обозначениям (c , v).

Постановка трансформационной проблемы на уровне III тома методологически и логически научно обоснована. Борткевич ставит верную и пионерную задачу разбивки пяти отраслей по принципу двух подразделений (средств производства и предметов потребления). Но чтобы доказать «несостоятельность» модели Маркса он произвольно связывает товары для рабочих с отраслями I и V, а для капиталистов – со II, заменяя некоторые значения таблиц Маркса своими собственными.

Внимание к процессу трансформации было привлечено не случайно. Маркс действительно рассматривает только единичный акт образования средней нормы прибыли и превращения стоимостей в цены производства, но не доказывает возможности его повторения и соответственно воспроизводства капитала. В «Капитале» анализ отдельного акта производства прибавочной стоимости сопровождался анализом воспроизводства (накопление капитала) и воспроизводства с учетом обращения капитала. Опираясь на метод Маркса, можно привести доказательство воспроизводства капитала в условиях постоянно повторяющихся процессов трансформации. Возможное решение приводится в статье.

Статья развивает положения о решении трансформационной проблемы ведущими российскими экономистами, ранее изложенными в журнале (Золотухин, 2022); (Акимов, 2025).

Методологическая несостоятельность постановки трансформационной проблемы на уровне второго тома «Капитала»

В статье 1907 года Борткевич пишет, что опирается на Туган-Барановского, который «конкретно показал, что способ, которым Маркс рассчитывает среднюю норму прибыли, неверен» (Bortkiewicz, 2007, p. 199). Вслед за Туган-Барановским он считает, что «различные сферы производства, из которых Маркс составляет об-

щественное производство в целом, могут быть объединены в три отдела производства. В отделе I производятся средства производства, в отделе II - товары потребления рабочих, а в отделе III – товары потребления капиталистов... Наконец, мы предположим “простое воспроизводство” (Bortkiewicz, 2007, p. 200).

Приводим постановку проблемы полностью. «Пусть c_1, c_2, c_3 , – пишет – Борткевич, – обозначают постоянный капитал, v_1, v_2, v_3 – переменный капитал, а s_1, s_2, s_3 – прибавочную стоимость в капитале I, II и III подразделения соответственно. Условия простого воспроизводства выражаются в следующей системе уравнений: (1) $c_1 + v_1 + s_1 = c_1 + c_2 + c_3$; (2) $c_2 + v_2 + s_2 = v_1 + v_2 + v_3$; (3) $c_3 + v_3 + s_3 = s_1 + s_2 + s_3$.

Если мы теперь обозначим норму прибавочной стоимости через r , то получим $r = s_1/v_1 = s_2/v_2 = s_3/v_3$ и уравнения (1), (2) и (3) могут быть записаны следующим образом: (4) $c_1 + (1+r) v_1 = c_1 + c_2 + c_3$; (5) $c_2 + (1+r) v_2 = v_1 + v_2 + v_3$; (6) $c_3 + (1+r) v_3 = s_1 + s_2 + s_3$.

Теперь задача состоит в том, чтобы преобразовать эти стоимостные выражения в ценовые выражения, которые соответствуют закону равной нормы прибыли. Решение Маркса состоит, во-первых, в формировании сумм (7) $c_1 + c_2 + c_3 = C$; (8) $v_1 + v_2 + v_3 = V$; (9) $s_1 + s_2 + s_3 = S$, далее, при определении искомой средней нормы прибыли, которая будет обозначаться p , по формуле (10) $P = S/(C + V)$; и, наконец, в выражении цен производства на товары, произведенные в трех подразделениях, формулой $c_1 + v_1 + p(c_1 + v_1)$; $c_2 + v_2 + p(c_2 + v_2)$; $c_3 + v_3 + p(c_3 + v_3)$. Из чего следует, что сумма этих трех ценовых выражений, или общая цена, идентична сумме соответствующих стоимостных выражений, или общей стоимости $(C + V + S)$.

Такое решение проблемы не может быть принято, поскольку оно исключает из процесса преобразования постоянные и переменные капиталы, тогда как принцип равной нормы прибыли, когда он заменяет закон стоимости в смысле Маркса, должен включать эти элементы» (Bortkiewicz, 2007, p. 201).

Постановка трансформационной проблемы на уровне II тома капитала некорректна, потому что на этом уровне нет ни издержек производства, ни прибыли, ни нормы прибыли и т.д., эти категории выводятся и появляются только в III томе. «В кн. I и II «Капитала» мы имели дело только со стоимостями товаров. Теперь же (в кн. III, – С.А.), с одной стороны, обособлены издержки производства как часть этой стоимости, с другой стороны, развита цена производства как превращенная форма стоимости товара» (Маркс, 1961b, с. 178).

Помимо Туган-Барановского и Борткевича к авторам трансформационной проблемы на уровне II тома относятся П. Суизи (Sweezy, 1942), Дж. Винтерниц (Winternitz, 1948), Р. Мик (Meek, 1956), Ф. Сетон (Seton, 1957) и другие.

Постановка проблемы на уровне II тома «Капитала» противоречит его методу. Маркс выделял два пути классиков: первый – анализ, движение от сложного конкретного к простейшему конкретному/абстрактному. Второй – синтез, обратное движение, собственно построение модели. И, хотя он считал правильным в научном отношении второй путь, по мнению специалистов он прошел оба пути. К.П. Тронеv – известный исследователь Маркса, ставит вопрос и отвечает на него: «должен ли был Маркс проделать путь исследования капитализма, выражающийся в движении мышления от конкретного-целого к абстрактному? Да, ибо классическая буржуазная политическая экономия не прошла этот путь вполне последовательно и до конца» (Тронеv, 2007, с. 63).

На первом пути Маркс в III томе последовательно абстрагируется от ренты, процента и прибыли (которые агрегируются под рубрикой прибавочной стоимости), от цен производства и издержек производства. Во II томе эти категории отсутствуют. На втором пути категории, от которых ранее абстрагировались, вновь включаются в модель.

Некорректная постановка проблемы на уровне II тома «Капитала» вынуждает Борткевича самостоятельно «изобретать» категории прибыли и нормы прибыли, цены производства. Он использует буквенные обозначения Маркса (C+V+M), но наполняет их своим собственным содержанием. Борткевич глубоко заблуждается, обозначая c_1, c_2, c_3 как постоянный капитал, а v_1, v_2, v_3 – как переменный капитал в формулах $c + v + s$, где s – это прибавочная стоимость. По Марксу, постоянный капитал (Constant Capital), Kc – часть авансированного капитала, которая превращается в средства производства и в процессе производства не изменяет величины своей стоимости. Переменный капитал (Variable Capital), Kv – часть авансированного капитала, которая превращается в рабочую силу и в процессе производства изменяет свою стоимость. Борткевич же записывает абсурдные формулы, в которых постоянный капитал (средства производства, условно – «лопаты») суммируется с переменным капиталом (рабочей силой, условно – «землекопами») и добавляет в этот коктейль «прибавочную стоимость».

На самом деле C+V+M – это структура товарной стоимости, структура товарного капитала (Г'), в которой C – это не постоянный капитал, а часть товарной стоимости *равная* стоимости потребленных средств производства, V – это не переменный капитал, а часть товарной стоимости, *равная* стоимости рабочей силы. Прибавочная стоимость M или s Борткевича – часть стоимости товара, превышающая стоимость элементов его производства. Она является порождением переменного капитала и представляет собой произведение переменного капитала и нормы прибавочной стоимости.

Общий ввод – формулировка трансформационной проблемы на уровне II тома «Капитала» несостоятельна. У Маркса нет такой проблемы, это «проблема Борткевича», т.е. математическая задача, сформулированная с использованием обозначений Маркса, задача со своей собственной постановкой, собственными решениями и выводами.

Здесь мы не останавливаемся на двухсистемном подходе, согласно которому в интерпретации Туган-Барановского, а затем и Борткевича теория Маркса представлена двумя системами – стоимостной в человеко-часах и ценовой в деньгах. Так в «новой интерпретации» марксизма Ж. Дюмениля (Dumenil, 1983–1984) и Д. Фоля (Foley, 1982) каждой денежной единице соответствует определенное количество живого производительного труда. При переходе от одной системы к другой выясняется, что нарушается один из двух «постулатов» Маркса: либо сумма цен производства не равняется совокупной стоимости, либо сумма прибылей не равняется совокупной прибавочной стоимости.

Ограничимся критикой Самуэльсона: «Рассмотрите две альтернативные и несогласованные системы. Запишите одну. Теперь преобразуйте, взяв ластик и стерев ее. Затем заполните другую. Вуаля! Вы завершили свой алгоритм преобразования. С помощью этой техники можно «трансформироваться» от флогистона к энтропии; от Птолемея к Копернику; от Ньютона к Эйнштейну; от Книги Бытия к Дарвину – и от энтропии к флогистону» (Samuelson, 1971, p. 400).

Современные исследователи преодолевают двухсистемный подход. Фред Мозли считает, что «предметом теории являются не «две системы», а единая система – собственно капиталистическая экономика, которая анализируется сначала на макроуровне всей экономики, а затем анализируется на микроуровне отдельных отраслей» (Moseley, 2015).

Трансформационная проблема на уровне третьего тома «Капитала»

Краткое содержание процесса трансформации в «Капитале»

Если трансформационная проблема существует, то ее можно обнаружить только на уровне второго отдела III тома «Капитала» «Превращение прибыли в среднюю прибыль». Приведем таблицы Маркса и дадим определения.

Таблица 1

Вторая таблица Маркса: реализация по стоимости

Капиталы	Норма прибавочной стоимости	Прибавочная стоимость	Норма прибыли	Потребленная часть с	Стоимость товаров	Издержки производства
I. 80с+20v	100%	20	20%	50	90	70
II. 70с+30v	100%	30	30%	51	111	81
III. 60с+40v	100%	40	40%	51	131	91
IV. 85с+15v	100%	15	15%	40	70	55
V. 95с+5v	100%	5	5%	10	20	15
390с+110v	–	110	–	–	–	Сумма
78с+22v	–	22	22%	–	–	В среднем

Источник: (Маркс, 1961b, с. 170).

Таблица 2

Третья таблица Маркса: реализация по ценам производства

Капиталы	Прибавочная стоимость	Стоимость товаров	Издержки производства товаров	Цена товаров	Норма прибыли	Отклонение цены от стоимости
I. 80с+20v	20	90	70	92	22%	+2
II. 70с+30v	30	111	81	103	22%	-8
III. 60с+40v	40	131	91	113	22%	-18
IV. 85с+15v	15	70	55	77	22%	+7
V. 95с+5v	5	20	15	37	22%	+17

Источник: (Маркс, 1961b, с. 170).

Создадим сводную таблицу (Таблица 3). Мы будем использовать не денежную форму стоимости (как в «Капитале»), а собственные единицы измерения стоимости, открытые Марксом, т.е. часы кристаллизованного общественно необходимого рабочего времени (ч ОНРВ).

Таблица 3
Сводная таблица по данным таблиц Маркса

Отр	К	К _с	К _{с1}	К _в	к	п	т'	С	V	M	СТ	$P'_{отр}$ %	$P'_{ср}$ %	$P_{ср}$	к изд	ЦП	ПС	СЕТ	ЦПЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	100	80	50	20	0,5	40	100	50	20	20	90	20	22	22	70	92	10	9	9,2
II.	100	70	51	30	0,5	60	100	51	30	30	111	30	22	22	81	103	10	11,1	10,3
III.	100	60	51	40	0,5	80	100	51	40	40	131	40	22	22	91	113	10	13,1	11,3
IV.	100	85	40	15	0,5	30	100	40	15	15	70	15	22	22	55	77	10	7	7,7
V.	100	95	10	5	0,5	10	100	10	5	5	20	5	22	22	15	37	10	2	3,7
Σ	500	390	202	110		220		202	110	110	422		22			422			

Примечание: Отр. – отрасли, сферы общественного производства. К – весь авансированный капитал в ч ОНРВ, К_с – постоянный, К_в – переменный капитал в ч ОНРВ. к – стоимость одной рабочей силы в ч ОНРВ, п – количество занятых, т' – норма прибавочной стоимости. С, V, M – части товарной стоимости в ч ОНРВ. СТ – стоимость. $P'_{отр}$, $P'_{ср}$ – отраслевая и средняя норма прибыли. $P_{ср}$ – средняя прибыль, $k_{изд}$ – издержки производства, ЦП – цена производства, ПС – потребительная стоимость, СЕТ – стоимость ед. товара, ЦПЕТ – цена производства ед. товара.

Источник: составлено автором по таблицам Маркса в III томе «Капитала».

Потребительная стоимость – вещь с полезными свойствами, удовлетворяющая общественную потребность². Единицы измерения – собственные единицы измерения вещи.

Стоимость – кристаллизация абстрактно человеческого труда в потребительной стоимости под ограничением общественно необходимого рабочего времени (ОНРВ). Единицы измерения – часы кристаллизованного ОНРВ³.

Стоимость – это не меновая стоимость, т.е. это не количество другого товара, которое можно получить в обмен на свой, а внутренний фактор данного товара. Единицы измерения – это не человеко-часы, а часы застывшего ОНРВ.

Товар – «единство потребительной стоимости и стоимости» (Маркс, 1960, с. 144).

Цена – относительное измерение (выражение) стоимости товара в денежном товаре. Если стоимость товара 10 ч ОНРВ, а стоимость одного рубля – 2 ч ОНРВ, то цена равна $10/2 = 5$ руб.

Капитал во всеобщей формуле (Д – Т – Д') – стоимость, которая авансируется, сохраняется в обращении и возрастает, и в ходе своего движения принимает формы потребительной стоимости денег, товаров и вновь денег.

Капитал (в формуле промышленного капитала Д – Т^{PC}_{СП} ...П ...Т' – Д') – стоимость, которая авансируется, сохраняется и возрастает и в процессе своего движе-

² «Вещь может быть полезной и быть продуктом человеческого труда, но не быть товаром. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную потребность, создает потребительную стоимость, но не товар. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, общественную потребительную стоимость» (Маркс, 1960b, с. 157, с. 49).

³ «Потребительная стоимость, или благо, имеет стоимость лишь потому, что в ней овеществлен, или материализован, абстрактно человеческий труд. Как же измерять величину ее стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда, этой «созидающей стоимости субстанции». Количество самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время находит, в свою очередь, свой масштаб в определенных долях времени, каковы: час, день и т.д. ... Величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления» (Маркс, 1960b, с. 47).

ния принимает формы денежного капитала (Д), производительного капитала (П), товарного капитала (Т') и вновь денежного капитала⁴.

Издержки производства (k изд) – «эквивалент или стоимость, возмещающая в товаре капитальную стоимость $c + v$, израсходованную в виде элементов производства» (Маркс, 1961b, с. 30) или обособившаяся часть товарной стоимости ($C + V$), равная стоимости, затраченной на элементы производства товара ($K_C + K_V$), т.е. стоимости потребленного постоянного и переменного капитала. Единицы измерения – ч ОНРВ. В процессе превращения стоимостей в цены производства у Маркса издержки – величина неизменная.

Прибыль (p) – «прибавочная стоимость, представленная как порождение всего авансированного капитала» (Маркс, 1961b, с. 43), часть товарной стоимости Т'. Единицы измерения – единицы измерения стоимости, т.е. ч ОНРВ.

$p'_{отр.}$ – *отраслевая норма прибыли*. Отраслевые нормы прибыли для капиталов одной и той же величины различны.

Средняя норма прибыли – результат межотраслевой конкуренции за более высокую норму прибыли в ходе миграции и эмиграции капиталов.

$p'_{ср.}$ – *средняя норма прибыли*, рассчитывается как отношение всей прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу.

ЦП – цена производства, издержки производства плюс средняя прибыль на весь авансированный капитал, $ЦП = k_{изд} + p_{ср}$, где $p_{ср}$ – произведение величины капитала и средней нормы прибыли $p_{ср.} = K \cdot p'_{ср.}$

Верный методологический подход и некорректная постановка проблемы Борткевичем на уровне 3 тома «Капитала»

Борткевич составляет две таблицы «Расчет стоимости» и «Расчет цены» (Bortkiewicz, 1952, p. 10). Заголовки столбцов этих таблиц совпадают с заголовками Маркса, а вот значения расходятся с оригиналом. Восемь откорректированных значений выделены жирным курсивом.

Таблица 4
Расчет стоимости (Борткевич)

Сферы производства	Постоянный капитал (с)	Переменный капитал (v)	Потребленный постоянный капитал (ас)	Прибавочная стоимость (m)	Стоимость (W)	Норма прибыли $m/(c+v)$
I	80	20	50	20	90	20%
II	70	30	50	30	110	30%
III	60	40	52	40	132	40%
IV	85	15	40	15	70	15%
V	95	5	10	5	20	5%
I-V	390	110	202	110	422	22%

Источник: (Bortkiewicz, 1952, p. 10).

⁴ «Рассмотрим теперь движение Д – Т... П ...Т–Д' в целом... Капитал является здесь стоимостью, которая проходит последовательный ряд взаимно связанных, обусловливаемых друг другом превращений, ряд метаморфозов, которые составляют такой же ряд фаз или стадий всего процесса. ... В этом движении авансированная стоимость не только сохраняется, но и возрастает, увеличивается» (Маркс, 1961a, с. 59).

Таблица 5
Расчет цены (Борткевич)

Сферы произ-водства	Постоянный капитал (с)	Переменный капитал (v)	Издержки (ас+v)	Прибыль (m')	Цена (P)	Отклонение цены от стоимости (P-W)	Норма прибыли m/(c+v)
I	80	20	80	22	92	+2	22%
II	70	30	80	22	102	-8	22%
III	60	40	92	22	114	-18	22%
IV	85	15	55	22	77	+7	22%
V	95	5	15	22	37	+17	22%
I-V	390	110	312	22	422	0	22%

Источник: (Bortkiewicz, 1952, p. 10).

Борткевич вполне правомерно применяет принципы деления капитала и продукта на два подразделения и деления второго подразделения на предметы потребления для рабочих и для капиталистов, разработанные Марксом во II томе «Капитала».

Однако обоснование такого деления чисто арифметическое. Сумма переменного капитала $(20+30+40+15+5)v = 110v$ совпадает с суммой стоимости товаров I и V отрасли $(90+20) = 110$. Арифметика приводит к выводу, что эти две отрасли производят предметы потребления для рабочих. Но цифры в оригинале не дают совпадений по средствам производства и предметам потребления для капиталистов. Борткевич корректирует Маркса, изменяя значения потребленного постоянного капитала, издержек, стоимости и цены II и III отрасли (выделено курсивом). Это позволяет ему прийти к выводу, что «сферы производства III и IV производят средства производства, поскольку стоимость соответствующих товаров $(132 + 70)$ совпадает со стоимостью постоянного капитала, израсходованного (202) во всех сферах производства. Товары, произведенные в сфере II, в конечном счете, представляли бы потребительские товары класса капиталистов, поскольку стоимость этих товаров (110) равна общей прибавочной стоимости. Повсюду предполагается “простое воспроизводство”» (Bortkiewicz, 1952, p. 11).

Возникает вопрос – почему именно I и V отрасли производят предметы потребления для рабочих? Ответ неожиданно прост – цифры совпадают. По той же «арифметической логике» он «заставляет» капиталистов довольствоваться продуктом II отрасли, а средства производства у него производятся не высокотехнологичными отраслями, а III и IV отраслями со средним органическим строением. Цифры в «Капитале» не подходили для таких выводов, поэтому Борткевич решил их исправить.

Корректировка Маркса и произвольное отнесение отраслей к I и II подразделению позволяют Борткевичу сформулировать проблему. «Что произойдет теперь, когда расчет цены заменит расчет стоимости? Производственные сферы I и V по-прежнему будут производить потребительские товары для рабочих, сфера II – потребительские товары для капиталистов, а сферы III и IV – средства производства. Сумма заработной платы не изменилась. Таблица II также дает 110 для переменного капитала во всех сферах производства, взятых вместе. Следовательно

но, рабочие должны быть в состоянии приобрести на эту сумму товары, произведенные в I и V, ни больше, ни меньше. Однако у этих товаров сейчас цена $92 + 37$, то есть в общей сложности 129. Таким образом, рабочие должны испытывать нехватку, или, другими словами, некоторые товары, произведенные в I и V, не находят сбыта. Следовательно, в этом отношении модель не работает; она также неверна в отношении потребительских товаров капиталистов и товаров производителей» (Bortkiewicz, 1952, p. 12).

Возникают проблемы «простого воспроизводства» рабочих, капиталистов и средств производства. «Мы вынуждены отвергнуть, – пишет Борткевич, – выведение Марксом цены и прибыли из стоимости и прибавочной стоимости». «We are thus driven to reject Marx's derivation of price and profit from value and surplus value (Bortkiewicz, 1952, p. 18).

Вывод в том, что обычная для неоклассики постановка проблемы, в которой количественное равенство принимается за качественное, обесценивает верное направление исследования Борткевича – простое воспроизводство. Это не проблема Маркса, а «трансформационная проблема Борткевича».

Реальная проблема – отсутствие строгого доказательства воспроизводства капитала в ходе трансформации в «Капитале» и ее возможное решение

Простое воспроизводство капитала означает следующее: в начале периода мы имеем производительный капитал, состоящий из постоянного и переменного капитала. Этот капитал производит товары (средства производства и предметы потребления) стоимостью $C + V + M$. Часть стоимости C возмещает авансированную стоимость потребленного постоянного капитала, часть стоимости V – возмещает авансированную стоимость переменного капитала. Продукт реализуется за деньги той же стоимости. Часть выручки, по стоимости соответствующая C , предназначена для приобретения средств производства взамен потребленных. Эти средства производства по натуральной форме и по стоимости должны быть в составе продукта. Часть выручки, соответствующая V , идет на зарплату прежнего количества занятых в следующем периоде и в конечном счете на покупку предметов потребления, необходимых жизненных средств. Часть выручки, соответствующая M , поступает в фонд потребления капиталиста и расходуется на предметы потребления. Эти предметы потребления по натуральной форме и по стоимости должны быть в составе продукта. Если условия воспроизводства, описанные во II томе, выполняются, то мы имеем воспроизводство постоянного и переменного капитала. Фонд потребления капиталиста важен для выполнения этих условий, но непосредственно на воспроизводство постоянного и переменного капитала он не влияет.

Схематично формула воспроизводства капитала:

$$\Pi_{KC}^{Kv} \dots T'_{CT'}^{PC} - D' \cdot D_{CT}^R - T < \frac{PC}{C\Pi} \dots \Pi_{KC}^{Kv} \quad \text{При простом воспроизводстве}$$

прибавочная стоимость поступает в фонд потребления капиталиста.

Для анализа процесса воспроизводства капитала воспользуемся оригинальной и верной идеей Борткевича о делении отраслей на два подразделения. Метод восхождения от абстрактного к конкретному исключает произвольное перенесе-

ние категорий III тома во II, но позволяет конкретизировать категории II тома в III. В отличие от Борткевича мы применим это деление к каждой из пяти отраслей.

Предпосылка доказательства воспроизводства капитала в ходе повторяющихся актов трансформации: предполагается, что каждая из пяти отраслей содержит продукты I и II подразделений.

Мы не можем обойтись вербальным описанием и должны дать строгое доказательство, но читатель может сразу перейти к выводам.

Средства производства и предметы потребления для рабочих и капиталистов поступают из всех пяти отраслей с разным органическим строением, из отраслей каждая из которых включает как продукты I, так и продукты II подразделения.

По данным сводной таблицы можно реконструировать схемы воспроизводства по аналогии со II томом «Капитала». Значения даются не в денежных единицах, а в стоимостных единицах, т.е. в ч ОНРВ.

I. 96,69 C + I. 52,65 V + I. 52,65M = 202W	} 422W
II.105,31 C + II.57,34V + II.57,34M = 220W	

В сводной таблице средства производства в структуре продукта (C) составляют 202 ч ОНРВ, а предметы потребления (V+M) – 220 ч ОНРВ. Отсюда доля I подразделения – 48%, а доля II – 52%. В этой пропорции каждая отрасль делится на два подразделения. Продукт первой отрасли стоимостью 90 ч ОНРВ по стоимости делится на продукт I подразделения (1. I) стоимостью 43 ч ОНРВ и продукт II подразделения (1. II.) стоимостью 47 ч ОНРВ. Тот же продукт первой отрасли суммой цен производства 92 ч ОНРВ, делится на продукт I подразделения суммой цен производства 44 ч ОНРВ и II – суммой цен – 48 ч ОНРВ. Аналогичное деление происходит в остальных 4-х отраслях (см. Таблицу 6).

Таблица 6

Воспроизводство постоянного, переменного капитала и фонда потребления капиталиста в многоотраслевой экономике при реализации товаров по стоимости и по цене производства

Отр	K	K _c	K _{cl}	K _v	k	n	m'	C	V	M	CT	p' _{оп}	p' _{сп}	p _{сп}	k _{изд}	ЦП	ПС	СЕТ	ЦПЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	100	80	50	20	0,5	40	100	50	20	20	90	20	22	22	70	92	10	9,0	9,20
1. I.	48	38	24	10	0,5	19	100	24	10	10	43	20	22	11	34	44	5	8,6	8,8
1. II.	52	42	26	10	0,5	21	100	26	10	10	47	20	22	11	36	48	5	9,4	9,6
2.	100	70	51	30	0,5	60	100	51	30	30	111	30	22	22	81	103	10	11,1	10,3
2. I.	48	34	24	14	0,5	29	100	24	14	14	53	30	22	11	39	49	5	10,6	9,9
2. II.	52	36	27	16	0,5	31	100	27	16	16	58	30	22	11	42	54	5	11,6	10,7
3.	100	60	51	40	0,5	80	100	51	40	40	131	40	22	22	91	113	10	13,1	11,3
3. I.	48	29	24	19	0,5	38	100	24	19	19	63	40	22	11	44	54	5	12,5	10,8

Продолжение таблицы 6

Отр	К	К _с	К _{с1}	К _в	k	n	m'	С	V	М	СТ	p' _{отр}	p' _{сп}	p _{сп}	k изд	ЦП	ПС	СЕТ	ЦПЕТ
3. II.	52	31	27	21	0,5	42	100	27	21	21	68	40	22	11	47	59	5	13,7	11,8
4.	100	85	40	15	0,5	30	100	40	15	15	70	15	22	22	55	77	10	7,0	7,7
4. I.	48	41	19	7	0,5	14	100	19	7	7	34	15	22	11	26	37	5	6,7	7,4
4. II.	52	44	21	8	0,5	16	100	21	8	8	36	15	22	11	29	40	5	7,3	8,0
5.	100	95	10	5	0,5	10	100	10	5	5	20	5	22	22	15	37	10	2,0	3,7
5. I.	48	45	5	2	0,5	5	100	5	2	2	10	5	22	11	7	18	5	1,9	3,5
5. II.	52	50	5	3	0,5	5	100	5	3	3	10	5	22	11	8	19	5	2,1	3,9

Примечание: обозначения столбцов те же, что и в Таблице 3.

Источник: составлено автором по таблицам Маркса.

Как происходит воспроизводство капитала? Рассмотрим процесс в два этапа.

Первый этап. Отсутствие межотраслевой конкуренции, на входе стоимость и на выходе стоимость. Предположим, что межотраслевая конкуренция отсутствует, на входе и на выходе – стоимости, превращения стоимостей в цены производства не происходит (колонки 1–13, 18, 19 Таблицы 6). Примем стоимость одного рубля (R1) – 1 ч ОНРВ. Чтобы перейти к относительному измерению стоимости в деньгах надо стоимость разделить на стоимость одного рубля.

Первая отрасль (1.) произвела и реализовала за R90 продукт стоимостью 90 ч ОНРВ (50С + 20V + 20M). Этой отрасли (1.) необходимо возместить потребленный постоянный капитал по стоимости 50 ч ОНРВ, т.е. направить часть выручки на возобновление набора средств производства (бензин, мука, дрожжи, хлебопекарная печь, грузовики), который был потреблен. Отрасль закупает эти средства производства у пяти предприятий первого подразделения (1. I, 2. I, 3. I, 4. I, 5. I.) в пропорции, соответствующей их доле в общем выпуске. Стоимость продукции средств производства предприятий с разным органическим строением равна 43 + 53 + 63 + 34 + 10 ч ОНРВ, или в процентах 21, 26, 31, 17,5%. Для упрощения предполагается, что часть средств производства не продается, а остается внутри отрасли.

Итак, для воспроизводства потребленного постоянного капитала К_{с1} 50 ч ОНРВ первая отрасль приобретает у пяти предприятий набор средств производства стоимостью 10,7 + 13,2 + 15,5 + 8,3 + 2,4 на сумму 50 ч ОНРВ. Вторая отрасль – набор средств производства стоимостью 10,9 + 13,4 + 15,8 + 8,5 + 2,4 на сумму 51 ч ОНРВ. Третья – 10,9 + 13,4 + 15,8 + 8,5 + 2,4 на сумму 51 ч ОНРВ. Четвертая – 8,5 + 10,5 + 12,4 + 6,6 + 1,9 на сумму 40 ч ОНРВ и пятая 2,13 + 2,63 + 3,1 + 1,66 + 0,47 на сумму 10 ч ОНРВ.

Для воспроизводства переменного капитала и фонда потребления капиталиста первая отрасль приобретает предметы потребления у пяти предприятий второго подразделения в пропорции, соответствующей доле выпуска этих предприятий: 21,3%, 26,3%, 31%, 16,6% и 5,2%. Но учитывая, что 110V = 110M, т.е. стоимость пред-

метов потребления для рабочих следующего периода и стоимость предметов фонда потребления капиталистов равны, мы можем сразу выделить воспроизводство переменного капитала и фонда потребления капиталиста.

Первая отрасль выплачивает зарплату R20, на которую занятые в следующем периоде покупают предметы потребления у пяти предприятий II подразделения (1. II, 2. II, 3. II, 4. II, 5. II.) стоимостью 20 ч ОНРВ (4,27 + 5,26 + 6,21 + 3,32 + 0,95) за R20. Это позволяет обеспечить воспроизводство переменного капитала 20Kv, т.е. функционирование в следующем периоде рабочей силы 40 занятых.

Третья часть выручки R20 расходуется на предметы потребления капиталистами пяти предприятий II подразделения в пропорции (4,27 + 5,26 + 6,21 + 3,32 + 0,95) в ч ОНРВ, или в той же пропорции в рублях.

Вторая-пятая отрасли поступают аналогично. Общие результаты отражены в Таблице 7. В ней отражены части товарной стоимости (C+V+M), а в колонках СП (средства производства) СТ (по стоимости), ПП (предметы потребления) СТ (по стоимости) – возмещение потребленного постоянного капитала, переменного капитала и фонд потребления капиталиста при приобретении товаров во стоимости.

Таблица 7

Воспроизводство постоянного, переменного капитала и фонда потребления капиталиста в многоотраслевой экономике при реализации товаров по стоимости и по цене производства

Отр.	С	СП			V	ПП			M, ρ отр	ПП			
		Пр.	СТ	ЦП		СТ	ЦП	Пр.		СТ	ρ ср	ЦП	
1.	50	1. I.	10,66	10,90	20	1. II.	4,27	4,36	20	1. II.	4,27	22	4,80
		2. I.	13,15	12,20		2. II.	5,26	4,88		2. II.	5,26		5,37
		3. I.	15,52	13,39		3. II.	6,21	5,36		3. II.	6,21		5,89
		4. I.	8,29	9,12		4. II.	3,32	3,65		4. II.	3,32		4,01
		5. I.	2,37	4,38		5. II.	0,95	1,75		5. II.	0,95		1,93
Σ		50	50		20	20		20		22		22	
2.	51	1. I.	10,88	11,12	30	1. II.	6,40	6,54	30	1. II.	6,40	22	4,80
		2. I.	13,41	12,45		2. II.	7,89	7,32		2. II.	7,89		5,37
		3. I.	15,83	13,66		3. II.	9,31	8,03		3. II.	9,31		5,89
		4. I.	8,46	9,31		4. II.	4,98	5,47		4. II.	4,98		4,01
		5. I.	2,42	4,47		5. II.	1,42	2,63		5. II.	1,42		1,93
Σ		51	51		30	30		30		22		22	
3.	51	1. I.	10,88	11,12	40	1. II.	8,53	8,72	40	1. II.	8,53	22	4,80
		2. I.	13,41	12,45		2. II.	10,52	9,76		2. II.	10,52		5,37
		3. I.	15,83	13,66		3. II.	12,42	10,71		3. II.	12,42		5,89
		4. I.	8,46	9,31		4. II.	6,64	7,30		4. II.	6,64		4,01
		5. I.	2,42	4,47		5. II.	1,90	3,51		5. II.	1,90		1,93
Σ		51	51		40	40		40		22		22	

Продолжение таблицы 7

Отр.	С	СП			V	ПП			M, р отр	ПП		р ср	ПП
		Пр.	СТ	ЦП		СТ	ЦП	Пр.		СТ	ЦП		
4.	40	1.И.	8,53	8,72	15	1.И.	3,20	3,27	15	1.И.	3,20	22	4,80
		2.И.	10,52	9,76		2.И.	3,95	3,66		2.И.	3,95		5,37
		3.И.	12,42	10,71		3.И.	4,66	4,02		3.И.	4,66		5,89
		4.И.	6,64	7,30		4.И.	2,49	2,74		4.И.	2,49		4,01
		5.И.	1,90	3,51		5.И.	0,71	1,32		5.И.	0,71		1,93
Σ		40	40,00		15	15,00		15		22,00			
5.	10	1.И.	2,13	2,18	5	1.И.	1,07	1,09	5	1.И.	1,07	22	4,80
		2.И.	2,63	2,44		2.И.	1,32	1,22		2.И.	1,32		5,37
		3.И.	3,10	2,68		3.И.	1,55	1,34		3.И.	1,55		5,89
		4.И.	1,66	1,82		4.И.	0,83	0,91		4.И.	0,83		4,01
		5.И.	0,47	0,88		5.И.	0,24	0,44		5.И.	0,24		1,93
Σ		10	10		5	5		5		22			

Примечание: Отр. – отрасли, сферы общественного производства. С, V, M (р отр) – части товарной стоимости в ч ОНРВ. СП – средства производства, ПП – предметы потребления, Пр. – предприятия, СТ – стоимость, ЦП – цена производства, р ср. – средняя прибыль.

Источник: составлено автором.

Второй этап. Межотраслевая конкуренция, на входе в первом акте – стоимость, на выходе – цена производства, на входе во втором и последующих актах – стоимость (цены производства равные стоимости) и на выходе – цены производства. Возможность воспроизводства капитала при реализации по ценам производства (см. Таблицу 7).

Образование средней нормы прибыли и превращение стоимостей в цены производства в результате межотраслевой конкуренции не влияет на величину издержек. Маркс принимает издержки за постоянную величину. Постоянный капитал – R50 (50 ч ОНРВ). Переменный капитал – рабочая сила 40 занятых стоимостью R20 (20 ч ОНРВ). Капиталист реализовал товары не по стоимости (C+V+M) за 90 ч ОНРВ или R90, а по цене производства $k + p_{cp} = k + K \cdot p'_{cp} = (50 + 20) + 22$ ч ОНРВ или за R92 и получил прибыль не R20, а R22. Но изменение прибыли никоим образом не повлияло на издержки, которые он должен возместить и вновь вложить в дело. R50 из выручки R92 представляют собой с одной стороны, возмещение затрат на потребленный постоянный капитал, а с другой – сумму, которую он должен направить на приобретение аналогичных средств производства. R20 из выручки R92 представляют собой с одной стороны, возмещение затрат на переменный капитал, а с другой – сумму, которую он должен направить на заработную плату занятых в следующем периоде. Фонд потребления капиталиста 1 отрасли увеличился с 20 до R22, т.е. он может потратить больше на предметы потребления (в отличие, например, от капиталиста 2 отрасли, который сможет потратить на свои предметы потребления не R30, а R22). Это никак не влияет на понесенные издержки. Но здесь возникает два вопроса. (1) Сможет ли капиталист возобновить потребленные сред-

ства производства за ту же сумму R50, но закупая их не по стоимости, а по ценам производства? (2) Смогут ли занятые за ту же зарплату (R20) обеспечить себя тем же набором жизненных средств, покупая их не по стоимости, а по ценам производства? Анализ показывает, что смогут.

Если *стоимость* средств производства, выпускаемых предприятиями с разным органическим строением в процентах была равна 21, 26, 31, 17,5%, то сумма *цен производства* тех же товаров равна $(44 + 49 + 54 + 37 + 18) = 202$ ч ОНРВ, или в процентах 22, 24, 27, 18,9%. Это пропорция, в которой происходят закупки средств производства по ценам производства.

В первой отрасли стоимость потребленных средств производства равна части товарной стоимости (C) 50 ч ОНРВ или R50. Ранее мы показали, что средства производства возмещались путем приобретения аналогичных экземпляров по стоимости у пяти предприятий первого подразделения $(10,7 + 13,2 + 15,5 + 8,3 + 2,4) = 50$ ч ОНРВ или R50. Теперь тот же набор средств производства закупается по ценам производства за $(10,9 + 12,2 + 13,4 + 9,1 + 4,4) = 50$ ч ОНРВ или R50. Товары предприятий с высоким органическим строением стали дороже, товары предприятий с низким органическим строением стали дешевле, но их суммарная стоимость не изменилась.

Остальные отрасли возмещают потребленный постоянный капитал аналогично.

В первой отрасли стоимость переменного капитала или рабочей силы 40 занятых составила 20 ч ОНРВ, или R20. Часть стоимости товарного продукта (20V) или часть выручки R20 возмещает затраты на рабочую силу или заработную плату занятых в данном периоде, но для продолжения процесса производства эта часть должна быть вновь превращена в заработную плату занятых в следующем периоде. Вопрос в том, смогут ли новые занятые обеспечить себя тем же набором необходимых жизненных средств, но приобретенных не по стоимостям, а по ценам производства. Доля 5 предприятий II подразделения в общем выпуске в процентном выражении 21,8; 24,4; 26,8; 18,2; 8,8%.

В случае покупки предметов потребления на заработную плату 20 ч ОНРВ, или R20 у пяти предприятий II подразделения *по стоимости* занятые расходовали $(4,27 + 5,26 + 6,21 + 3,32 + 0,95) = 20$ ч ОНРВ, а при покупке по ценам производства они расходуют на тот же самый набор потребительных стоимостей или на тот же самый набор товаров по натуральной форме $(4,36 + 4,88 + 5,36 + 3,65 + 1,75) = 20$ ч ОНРВ. Правда товары, произведенные на предприятиях высокого органического строения, стали дороже, товары предприятий с низким органическим строением стали дешевле, но их суммарная стоимость не изменилась. Условно говоря, компьютеры и смартфоны стали дороже, продукты питания и одежды – дешевле, но они приобретаются на ту же заработную плату R20. Остальные отрасли возмещают переменный капитал аналогично.

Мы приходим к важному выводу: (1) хотя в начале второго периода средства производства закупаются по ценам производства суммарные цены производства равны их суммарной стоимости. Другими словами, второй период начинается с тех же значений потребленного постоянного капитала K_{c1} , что и первый; (2) хотя в начале второго периода необходимые жизненные средства рабочих закупаются по ценам производства, суммарные цены производства оказываются равными их суммарной стоимости и рабочая сила (прежнего количества занятых) приобретает-ся по стоимости.

Остается рассмотреть вопрос: что происходит с фондом потребления капиталиста, если вместо прибавочной стоимости, равной отраслевой прибыли, он получает среднюю прибыль и приобретает товары по ценам производства. Вывод Борткевича о том, что модель «неверна в отношении потребительских товаров капиталистов» не подтверждается. Превращение стоимостей в цены производства приводит к выравниванию прибыли на равный капитал, поскольку все капиталисты получают среднюю прибыль и выравниванию структуры потребления в фонде потребления капиталиста.

Выводы. Смысл доказательства заключается в том, что каждая из пяти отраслей производит и средства производства, и предметы потребления для капиталистов и рабочих, т.е. каждая из отраслей делится на I и II подразделение. В ходе первого акта процесса превращения стоимостей в цены производства на входе – стоимости, на выходе – цены производства. В ходе второго и последующих актов процесса превращения на входе вновь стоимость, хотя товары закупаются по ценам производства, поскольку сумма цен производства товаров для возмещения постоянного капитала (средств производства) равна сумме их стоимостей; сумма цен производства товаров для возмещения переменного капитала (предметов потребления) также равна сумме их стоимостей. Воспроизводство фонда потребления капиталиста меняется в том смысле, что капиталисты расходуют на предметы потребления не отраслевую, а среднюю прибыль, она больше у капиталов с высоким органическим строением и меньше у капиталов с низким органическим строением, но в целом сумма цен производства предметов потребления капиталистов равна сумме их стоимостей.

Заключение

В «Капитале» Маркса рассматривается единичный акт образования средней нормы прибыли и превращения стоимостей в цены производства, но нет строгого доказательства воспроизводства капитала. Есть вербальное: «Мало того, что цена продукта, произведенного, например, капиталом B , отклоняется от его стоимости, так как прибавочная стоимость, реализованная в B , может быть больше или меньше, чем прибыль, присоединенная к цене продуктов B , – то же самое обстоятельство сохраняет свою силу и по отношению к товарам, которые образуют постоянную часть капитала B , а косвенно – в качестве жизненных средств рабочих – и переменную его часть... Все это разрешается, однако благодаря тому что *в один товар прибавочной стоимости входит на столько больше, на сколько ее недостает в другом, а, следовательно, отклонения от стоимости, заключающиеся в ценах производства товаров, взаимно уничтожаются*» (Маркс, 1961b, с. 175-176).

Приводя эту цитату Борткевич упрекает Маркса в том, что тот не преобразовал стоимости в цены производства на входе. Но выполнение этого «указания» Борткевича, т.е. начало превращения стоимостей в цены производства... с цен производства означало бы отказ от стоимости и, соответственно, от I и II тома «Капитала» и переход на описательный метод неоклассики.

Воспроизводство постоянного и переменного капитала каждый раз начинается с непосредственно наблюдаемых цен производства, но по непосредственно ненаблюдаемой стоимости цены производства равны товарным стоимостям. Каждый

новый период начинается со стоимости, затем в результате межотраслевой конкуренции происходит образование средней нормы прибыли и превращение стоимостей в цены производства. «История эта ежедневно разыгрывается на наших глазах» (Маркс, 1960, с. 157).

ЛИТЕРАТУРА

Акимов Н.И. О проблеме трансформации стоимости // Вопросы политической экономики. 2025. № 3. С.59-80. DOI:10.5281/zenodo.17206212

Золотухин А.А. К вопросу о преобразовании фактических затрат труда в общественно необходимые // Вопросы политической экономики. 2022. № 1. С. 86-102.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономики. Т. I. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. – VI, 907 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономики. Т. II. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. М.: Политиздат, 1961а. – V-VI, 648 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономики. Т. III. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. М.: Политиздат, 1961b. – V-VI, 545 с.

Тронеv К. О предмете и содержании первого отдела I тома «Капитала» К. Маркса // Российский экономический журнал. 2007. № 9-10. С. 62-97. EDN: PZVBWF

Bortkiewicz L. Value and Price in the Marxian System. International Economic Papers. 1952. Issue 2. Pp. 5-50.

Bortkiewicz L. On the Correction of Marx's Fundamental Theoretical Construction in the Third Volume of Capital. Originally published in Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik. July 1907. In: Bohm-Bawerk E. Karl Marx and the close of his system. Ludwig von Mises Institute Auburn, Alabama, 2007. – 221 p.

Dumenil G. Beyond the Transformation Riddle: A Labour Theory of Value. Science and Society. 1983–1984. Vol. 47. Issue 4. Pp. 427-450.

Foley D.K. The Value of Money, the Value of Labour Power and the Marxian Transformation Problem. The Review of Radical Political Economics. 1982. Vol. 14. Issue 2. Pp. 37-47.

Meek R.L. Some Notes on the "Transformation Problem". The Economic Journal. 1956. Vol. 66. Issue. Pp. 94-107.

Moseley F. Money and Totality. A Macro-Monetary Interpretation of Marx's Logic in Capital and the End of the "Transformation Problem". Leiden, Brill, 2015. – 406 p.

Samuelson P.A. Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of the So-Called Transformation Problem Between Marxian Values and Competitive Prices. Journal of Economic Literature. 1971. Vol. 9. № 2. Pp. 399-431.

Seton F. The «Transformation Problem». The Review of Economic Studies. 1957. Vol. 24. Issue 3. Pp. 149-160.

Sweezy P.M. The Theory of Capitalist Development. N.Y. Monthly Review Press, 1942. – 399 p.

Winternitz J. Values and Prices: A Solution of the So-called Transformation Problem. The Economic Journal. 1948. Vol. 58 (230). Pp. 276-280.

Информация об авторе

Сорокин Александр Владимирович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: Sorokine.Alexandre@gmail.com) (elibrary AuthorID: 4639-0122) (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Bortkiewicz L. Value and price in the marxian system. International economic papers. 1952;(2):5-50.

Bortkiewicz L. On the correction of Marx's fundamental theoretical construction in the third volume of Capital. Originally published in Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik. July 1907. In: Bohm-Bawerk E. Karl Marx and the close of his system. Ludwig von Mises Institute Auburn, Alabama, 2007. – 221 p.

Dumenil G. Beyond the transformation riddle: A labour theory of value. Science and Society. 1983–1984;4(47):427-450.

Foley D.K. The value of money, the value of labour power and the marxian transformation problem. The Review of radical political economics. 1982;2(14)37-47.

Marx K. Capital. A Critique of Political Economy. T. I. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat, 1960. – VI, 907 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. A Critique of Political Economy. T. II. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 24. M.: Politizdat, 1961a. – V-VI, 648 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. A Critique of Political Economy. T. III. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 25. Part I. M.: Politizdat, 1961b. – V-VI, 545 p. (In Russ.)

Meek R.L. Some notes on the "transformation problem". The Economic Journal. 1956;(66):94-107.

Moseley F. Money and totality. A macro-monetary interpretation of Marx's logic in Capital and the end of the "transformation problem". Leiden, Brill, 2015. – 406 p.

Samuelson P.A. Understanding the marxian notion of exploitation: a summary of the so-called transformation problem between marxian values and competitive prices. Journal of Economic Literature. 1971;9(2):399-431.

Seton F. The "transformation problem". The Review of Economic Studies. 1957;24(3):149-160.

Sweezy P.M. The theory of capitalist development. N.Y. Monthly review press, 1942. – 399 p.

Tronev K. On the subject and content of the first section of the first volume of K. Marx's Capital. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal=Russian Economic Journal.2007;(9-10):62-97. EDN: PZVBWF (In Russ.)

Winternitz J. Values and prices: A solution of the so-called transformation problem. The Economic Journal. 1948;58(230):276-280.

Zolotukhin A.A. On the issue of the transformation of actual labor costs into socially necessary. *Voprosy politicheskoy jekonomii*=Problems in Political Economy. 2022;(1):86-102. DOI: 10.5281/zenodo.6525550 (In Russ.)

Information about the author

Alexander V. Sorokin – Doctor of Economics, professor, Moscow State University Lomonosov, economic faculty, Department of Political Economy, Moscow, Russia.

(E-mail: Sorokine.Alexandre@gmail.com) (elibrary AuthorID: 4639-0122) (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 22.07.2025; одобрена после рецензирования: 06.09.2025; принята к публикации: 27.10.2025.